

BioReCer

Biological Resources Certifications Schemes

Abbiamo bisogno di te!

BioReCer ha l'obiettivo di rappresentare le richieste e le esigenze degli stakeholder operanti nel settore biologico, ovvero tutti i membri dell'intera catena del valore di un prodotto biologico. Per raggiungere l'obiettivo con successo, il progetto si basa sui feedback e sui contributi di un'ampia gamma di parti interessate (stakeholders): solo con la tua partecipazione il progetto potrà avere un impatto significativo sulla transizione dell'economia dell'UE verso una maggiore sostenibilità. Pertanto, fai sentire la tua voce e diventa parte del progetto, impegnandoti attivamente nella "Bio Resources Stakeholder Platform" (BRSP). Qui le tue competenze possono fare la differenza!

Condividi le esperienze che hai maturato con i prodotti e le catene di valore dei prodotti biologici, e fornisci i tuoi preziosi feedback sulle metodologie di valutazione proposte ed adottate.

Quali sono le tue opinioni e punti di vista sull'uso dei rifiuti come risorse/materie prime?

Come dovrebbero essere adattati gli schemi di certificazione alle catene del valore biologiche?

Vedi (potenziali) barriere, opportunità e vantaggi per la bio-economia?

E come valuti il ruolo dei policy maker?

Informati sulla BRSP e diventa membro iscrivendoti qui: biorecer.eu/brsp

Attività

Partecipa (online o in presenza) a Focus Groups, training capsules e sessioni di brainstorming relative ai 4 differenti casi studio sulle diverse catene di valore.

Prendi parte a workshop, sessioni di formazione e webinar.

Partecipa nei gruppi di esperti per le certificazioni, gli standard, i temi legati alla sostenibilità e alla percezione dei consumatori sui prodotti biologici.

Contribuisci a validare e testare le metodologie sviluppate nell'ambito di BioReCer nelle 4 catene di valore in Spagna, Italia, Grecia e Svezia.

Rispondi a sondaggi e questionari.

Resta informato sulle riunioni annuali, segui i lavori in corso e monitora come il tuo contributo è stato incorporato nello sviluppo del progetto.

Quali sono i vantaggi per te?

Bioeconomia e Indistire

- Acquisisci nuove aree di business.
- Trova opportunità di collaborazione e networking.
- Adatta i label e i certificati in base alle tue esigenze.
- Aumenta la sostenibilità nella tua azienda.
- Fornisci ai tuoi consumatori informazioni trasparenti sulle materie prime biologiche.
- Rafforza l'industria biologica in Europa e diventa più competitivo.

Enti di Certificazione

- Partecipa attivamente allo sviluppo delle linee guida e degli standard per la definizione dei criteri da considerare negli schemi di certificazione dei prodotti biologici considerando gli aspetti di regolamentazione, ambientali e sociali.
- Collabora nella definizione degli schemi di certificazione per i prodotti biologici e le loro catene di valore.

Policy Makers

- Trova supporto per i tuoi obiettivi al fine di definire l'economia Europea.
- Influenza attivamente le politiche europee.
- Sostieni la transizione verso una bio-economia Europea circolare e sostenibile.

Ricercatori

- Acquisisci idee e opportunità di apprendimento nelle discussioni e nelle attività di formazione.
- Trova opportunità di valorizzazione.
- Scopri di più riguardo alla piattaforma digitale di BioReCer (BioReCer ICT tool).

Consumatori e Associazioni di Consumatori

- Influenza attivamente la transizione sostenibile dell'Unione Europea.
- Le tue opinioni, i tuoi punti di vista e le tue richieste saranno rappresentate.
- Acquisisci informazioni affidabili, trasparenti e di facile comprensione sulla sostenibilità dei prodotti biologici.

biorecer.eu

Gli obiettivi di BioReCer

Rafforzando gli schemi di **certificazione**, il progetto BioReCer ha l'obiettivo di migliorare l'accettazione da parte sia dell'industria che dei consumatori dell'uso dei rifiuti biologici come materie prime e sostenere la competitività dell'industria dei prodotti biologici a livello europeo. Questo obiettivo viene raggiunto grazie al miglioramento e al rafforzamento degli schemi di certificazione esistenti. BioReCer sostiene la transizione verso una bioeconomia circolare sia a livello europeo che su scala globale attraverso l'ottimizzazione del territorio e delle risorse. Grazie al progetto BioReCer si riuscirà ad ottenere sia un aumento del valore aggiunto dei **prodotti biologici** sia l'uso e l'accettazione sociale di tali prodotti. Inoltre, attraverso la "BioReCer Stakeholder Platform" (BRSP) le parti interessate (stakeholders) potranno interagire ed essere supportate nella scelta delle alternative ottimali per creare sistemi basati sui principi di bioeconomia circolare che saranno utili a moderare gli effetti del cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità e migliorare la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua all'interno dell'UE e oltre confine.

Sfide

Diversi aspetti relative all'accettazione dei prodotti a base biologica prodotti dai residui di lavorazione di altri beni:

- I residui dei rifiuti organici contengono componenti preziosi, come il carbonio, e non dovrebbero essere sprecati poiché possono sostituire materie prime fossili e fungere da risorse preziose per prodotti a base biologica. Tuttavia, i rifiuti e i fanghi delle acque reflue vengono spesso scartati e/o inceneriti oppure finiscono in discarica, provocando inquinamento ed emissioni di gas serra.
- Gli schemi di certificazione spesso non sono sufficientemente strutturati per i prodotti di origine biologica e le loro **catene del valore**.
- Le certificazioni non riflettono sufficientemente i vantaggi ambientali e di sostenibilità. Le risorse biologiche variano in disponibilità, qualità e contenuto a causa delle sfide ambientali (ad esempio, stagionalità, condizioni meteorologiche, climatiche e del suolo).
- L'attuale destinazione della maggior parte delle risorse biologiche è un mercato a basso valore aggiunto. Questo perché il loro percorso attraverso la catena del valore spesso non è tormentato e poco trasparente. Questa mancanza di informazioni sulla tracciabilità continua a ostacolare la disponibilità, l'utilizzo e la redditività per l'industria.
- Le informazioni sulla tracciabilità non sono accessibili alle bioindustrie che non sono consapevoli del potenziale delle risorse biologiche prodotte nella loro regione.
- I prodotti a base biologica ricavati dai rifiuti sono spesso erroneamente associati a una qualità inferiore.

Soluzioni

Il progetto Europeo HORIZON BioReCer valuterà le catene di valore dei prodotti biologici che prodotto con l'uso dei residui di altre produzioni nell'ambito dei settori pesca, agricoltura, forestale così come dalla frazione organica dei residui urbani.

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto BioReCer svilupperà dei metodi di valutazione che sono specifici per i prodotti a base biologica come per esempio la creazione di specifici indicatori di sostenibilità. Questo assicurerà una tracciabilità affidabile delle materie prime biologiche e il loro impatto ambientale. Infine, BioReCer definirà delle linee guida per i prodotti a base biologica con l'obiettivo di migliorare gli schemi di certificazione già esistenti.

Glossario

Prodotto biologico

Un prodotto che deriva parzialmente o completamente dall'uso di biomasse invece che da materie prime di origine fossile. Questo prodotto può essere sia un semi-lavorato che un prodotto finito (es. cosmetici, bioplastiche, cibo e bevande, fertilizzanti, prodotti per la medicina).

Certificazione

Si inserisce nella fase di test e valutazione del prodotto e della relativa catena di valore e si concretizza con un'assicurazione scritta (certificato) conferita da un'autorità indipendente. Questo certificato conferma che il prodotto in questione e la sua catena di valore rispettano determinati requisiti. Questi certificati sono pubblici e, in molti casi, vengono mostrati dai produttori attraverso l'uso di labels che possono aiutare i consumatori nelle loro scelte di consumo.

Nel caso dei prodotti a base biologica la certificazione è complessa. Questo dipende dal fatto che le labels e gli schemi di certificazione esistenti spesso fanno riferimento a indicatori e criteri selezionati per le materie prime tradizionali (es. legno). Le catene del valore dei prodotti biologici sono molto lunghe e prevedono diversi step intermedi soprattutto se comparate con quelle che usano materie prime di origine fossile. Di conseguenza, è richiesto un impegno maggiore nel monitorare l'intera catena di valore e garantirne la trasparenza.

BioReCer integrerà gli schemi di certificazione già esistenti includendo nuovi criteri utili a certificare la sostenibilità, l'origine e la tracciabilità delle risorse biologiche che derivano dai residui di produzione di altri beni e ne garantirà l'applicabilità all'interno dell'UE.

Catena di valore

La sequenza di attività che sono poste in essere dai diversi attori operanti nell'industria dei prodotti biologici che vanno dalla produzione e processo delle biomasse fino alla consegna del prodotto finale e tutti gli step intermedi.